

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

RESPUBLIKAMIZ SHAROITIDA QOVUN DALALARIDA ZAMBURUG‘LAR
QO‘ZG‘ATADIGAN KASALLIKLARNING O‘RGANILGANLIK DARAJASI VA
HOZIRGI HOLATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14872282>

Shomirzoyev Asliddin Avazovich¹

“Agrolab O‘HQM” MCHJ sinov laboratoriyasi, mikrobiologi

Raxmonov Ubaydullo Normamadovich²

Toshkent Davlat Agrar univesiteti dotsenti

Turg‘unov Azizbek Normat o‘g‘li³

Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Qovun dalalarida o‘simliklarning vegetatsiya davrida qovunlarni yig‘ib olgungacha kuzatish ishlari olib borildi. Shu vaqt ichida yig‘ilgan gerbariy namunalari mikologiya va fitopatologiyada qabul qilingan uslublar asosida gerbariy namunalari tayyorlab borildi. Tayyorlab borilgan namunalardan kaslliklar ajratib olindi.

Kalit so‘zlar. Qovun, urug‘, o‘simlik kasallik, patogen, tur, *Fusarium oxysporum*, *Fusarium solani*, *Fusarium gibbosum*, *Fusarium moniliforme*, *Fusarium semitectum*, perenosporioz, *verticillium alternaria*, *cladosporium*.

Аннотация. Вmelonных полях были проведены наблюдения за растениями в период их вегетация до сбора урожая. В течение этого времени собирались гербарные образцы, которые затем готовились с использованием методов, принятых в микологии и фитопатологии. Из подготовленных образцов были выделены болезни.

Ключевые слова: дыня, семена, растения болезни, патоген, род, *Fusarium oxysporum*, *Fusarium solani*, *Fusarium gibbosum*, *Fusarium moniliforme*, *Fusarium semitectum*, переноспороз, вертициллез, альтернария, кладоспориум.

Abstract: In melon fields, observations were carried out during the plants' vegetative period until the melons were harvested. During this time, herbarium samples were collected and prepared using methods accepted in mycology and phytopathology. From the prepared samples, diseases were identified.

Keywords: melon, seeds, plant diseases, pathogen, genus, *Fusarium oxysporum*, *Fusarium solani*, *Fusarium gibbosum*, *Fusarium moniliforme*, *Fusarium semitectum*, downy mildew, *verticillium wilt*, *alternaria*, *cladosporium*.

Kirish. Dunyo bo‘yicha poliz ekinlari etishtiriladigan maydon 2,8-2,9 mln gektarni tashkil etib, shulardan 70% tarvuz, 20% qovun, 10% qovoq ekinlari maydonlariga to‘g‘ri keladi. Poliz ekinlari dunyoning tropik, subtropik va mo‘tadil iqlimli barcha mamlakatlarda etishtiriladi. Qovun ekinining kasalliklari bo‘yicha dunyoda bir qancha olimlar tomonidan

kasalliklarning turlari tarkibini, biologiyasini, tarqalishini, navlarning chidamliligini va ularga qarshi agrotexnik, kimyoviy kurash choralarini ishlab chiqish maqsadida tadqiqotlar olib borilgan. Italiyada fuzarioz kasalligini - A.Bulisaria, N.Ficcadenti, S.Sestili; Gretsiyada fuzarioz kasalligini-K.Elena, A.C.Pappos; Isroil sharoitida qovunni *Pseudoperenospora cubensis*

turi kuchli zararlashini ma'lum qilgan. Ispaniya sharoitida qovun o'simligi palaklarining o'sishiga salbiy ta'sir qiladigan *Monosporascus* va *Acremonium cucurbitacearum* zamburug' turlarini ajratib olishgan; Braziliya qovun dalalaridan olingan tuproq mikromitsetlarini o'rganish natijasida ulardan *Fusarium solani*, *Macrofomina phaseolina* turlari olingan namunalardan 100% ajralgan. Kamroq *Rhizoctonia solani* – 40%. *Monosporascus cannonballus* – 30% va *Scerotinia rolfsii* – 30% ni tashkil etadi.

Respublika sharoitida ekilgan qovun ekinining kasalliklari ma'lum darajada o'rganilgan, ammo ba'zi sabablarga ko'ra o'rganilmay qolgan hududlar ham bor. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yanada rivojlantirishning 2017-2021 yillarga rejalashtirilgan "Harakatlar strategiyasi"da o'simliklarni zararkunanda va kasalliklardan himoya qilish bo'yicha, 2021-yil 15-dekabrda "Meva-sabzavotchilik sohasini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, tarmoqda klaster va kooperatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2022-yilda "Elita va keyingi avlodlarga mansub urug'lik sabzavot, poliz, moyli, dukkakli va boshqa ekinlar urug'chiligini etishtirish huquqiga ega bo'lish uchun tanlov o'tkazish to'g'risida", 2022-yil 28-yanvardagi "Qishloq xo'jaligi ekinlari urug'chiligini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" «**Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini etishtirish xarajatlarini moliyalashtirish va ularni xarid qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida**» (PQ-225-son, 27.04.2022-y.) qarorlariga muvofiq aholini oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish maqsadida sabzavot va poliz ekinlar etishtirishni ko'paytirish amalga oshirilmoqda. [1; 14-18-b., 2; 4-5 b., 3; 22-23 b., 6; 47-b., 7; 14-15-b., 17; 7-b., 19; 10-b.].

Respublikamiz sharoitida ham qovun ekinini kasalliklarini har tomonlama chuqur o'rganish katta ahamiyatga ega.

Samarqand, Xorazm viloyatlarida qovun o'simligidan *Fusarium solani*, *Fusarium oxysporum*; Buxoro viloyatidagi qovunlardan *Fusarium moniliforme*, *Fusarium solani*, *Fusarium oxysporum*; Toshkent viloyatidagi

qovun ekilgan maydonlardan: *Fusarium oxysporum*, *Fusarium solani*, juda kam *Fusarium moniliforme*, *Fusarium gibbosum*, *Fusarium semitectum* turlarini ajratgan [8; 19-20-b., 15; 199-b.].

Farg'ona vodiysi dalalaridagi qovun va tarvuz o'simliklarining vertitsilloz so'lish kasalligini qo'zg'atuvchi *Verticillium dahliae* zamburug'ini har tomonlama chuqur o'rgangan. Natijada qovun o'simligining kasallanish darajasi 4,1% dan 80,0% gacha tashkil qilgan. Jumladan Farg'ona viloyatida 30,5% ni tashkil qilgan [18; 124-b.].

O'zRFA Botanika instituti mikologiya laboratoriyasining xodimlari N.I.Gaponenko, S.S.Ramzanova, M.Sh.Sagdullaeva, X.M.Kirgizbaeva, F.U.Fayzieva, M.Gulamova va boshqa mikologlar tomonidan 1983-1997 yillar davomida chop etilgan. "8 - jildli" "Flora gribov O'zbekistana" monografiyalarida qovun va tarvuz ekinlarida kasallik qo'zg'atuvchi zamburug' turlari ham keltirilgan. Bu jildlarda zamburug' turlaridan tashqari zamburug'larning morfologik, xususiyatlari, tarqalishi, xo'jayin o'simlikning nomi, gerbariy namunalarning yig'ilgan joyi va vaqti keltirilgan.

Tadqiqot ob'ekti va uslubiyati.

Tadqiqot ob'ekti Toshkent davlat agrar universitetning o'simliklar himoyasi, agrokimyo va tuproqshunoslik fakultetining qishloq xo'jalik fitopatologiyasi va agrobiotexnologiya kafedrasida, O'zRFA Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti hamda O'zRFA Mikrobiologiya instituti laboratoriyalarida va Sirdaryo viloyati Xovos tumani "Alisher" va "Muson Norqulov" fermer xo'jaliklaridagi qovun ekilgan dalalarda olib borildi. Qishloq xo'jalik ekinlaridan mo'l, sifatli va ekologik toza mahsulot olish uchun ekin maydonlarining tuproq tarkibini yaxshilash, uning hosildorligini oshirish, zamon talablariga javob beradigan ilg'or, mexanizatsiyalash usullarini joriy qilish, noqulay kelgan ob-havo sharoitiga, zararkunanda va kasalliklarga chidamli navlarni yaratish, zararkunanda, kasalliklarga hamda begona o'tlarga qarshi kurash chora tadbirlarida atrof muhitni ifloslantirmay, inson organizmiga zarar etkazmaydigan kimyoviy preparatni tanlab, qo'llash usullarini ishlab chiqishga erishilmoqda.

Qovun o'simligining fuzarioz so'lish kasalligi bilan kasallanishi birinchi marta 1932-yilda P.N.Golovin tomonidan qayd qilingan, ammo kasallik qo'zg'atuvchisi aniqlanmagan [5;146-b.]. Faqat 1952-yilda M.V.Leonteva zamburug' turini *Fusarium oxysporum* Schlecht.emend., Snyd. et. Hans. deb aniqlagan.

Toshkent viloyati dala sharoitida ekilgan qovun o'simliklaridan: *Fusarium oxysporum*, *Fusarium solani*, *Fusarium gibbosum*, *Fusarium moniliforme*, *Fusarium semitectum* turlarini ajratgan. Ularning morfologik, kultural va bioekologik, biokimyoviy xususiyatlarini o'rganish asosida ularga qarshi kurash choralarini ishlab chiqilgan [16; 145-b.]. Respublika bo'yicha ekilgan qovun ekinlarida yuqorida keltirilgan kasalliklardan tashqari yana bir qancha parazit holatda yashovchi fitopatogen zamburug' turlari ham qayd qilingan [5; 343-b., 13; 249-b., 15; 130-b., 16; 283-b.].

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi.

Tadqiqot natijalari aniq ma'lumotlar olish uchun kasallangan qovun o'simliklaridan namunalar, gerbariy yig'ish rejalashtirilib marshrutli ekspeditsiyalar tashkil qilish asosida bajarildi. Ekspeditsiya bahor, yoz, kuz oylarida tashkil etildi.

Qovun dalalarida o'simliklarning vegetatsiya davridan qovunlarni yig'ib olgungacha kuzatish ishlari olib borildi. Shu vaqt ichida yig'ilgan gerbariy namunalarini mikologiya va fitopatologiyada qabul qilingan uslublar asosida gerbariy namunalarini tayyorlab borildi. [11; 74-b., 14; 550-b.]. Olingan namunalaridan qovun kasalliklarini ajratib olish ishlari amalga oshirildi.

O'simlik to'qimalaridagi ichki infeksiya manbalarini o'rganishda zamburug' turlarini

aniqlash uchun "nam kamera" usulidan foydalanildi.

Qovun ekilgan dalalardan tuproqdan zamburug' turlarini ajratib olishda N.G.Xolodnoy, V.A.Dudka, Vasser, Ellanskaya va boshqalar usullaridan foydalanildi.

Zamburug'larni ajratib olishda qovun dalalaridan 0-10 sm va 10-20 sm chuqurlikdagi tuproq namunalari oldindan sterillab tayyorlangan qog'oz paketlarga shpatellar yordamida namunalar olindi. Ajratilgan namunalar (susla-agar va chapek agar) sun'iy ozuqa muhitlariga laboratoriya sharoitida aralashtirish usuli orqali Petri likobchalariga ekiladi. Namunalar ekilgan Petri likobchalarini 22-24 C termostatga o'stirish uchun qo'yildi. Ekilgan Petri likobchalarini uchinchi kundan boshlab mikroskop yordamida tekshirib borildi [9; 250-b., 12; 550-b.].

Zamburug'lar turlarini aniqlashda N.N.Naumov usulidan foydalanildi. Qovun urug'idagi tashqi qismidagi zamburug' turlarini aniqlash uchun ularni sterillangan suv bilan yuvib olindi. Yuvib olingan suv Petri likobchalariga tomchilarini tomizib likobchaning sathidagi ozuqa muhitiga yoyildi [11; 405-b.].

Tadqiqot materiallari va uslubi.

Kuzatish ishlari qovun dalalarida kasalliklarning paydo bo'lishi va rivojlanishini kuzatish o'sib chiqish, g'unchalash va gullash, hosil yig'ish davrida olib borildi.

Qovun urug'larida zamburug' turlarini o'stirish uchun termostatga qo'yildi. Uchinchi kundan boshlab ularni kuzatib borildi (1-jadvalga qarang). Ekilgan namunalardan o'sib chiqqan koloniyalar probirkaga o'tkazildi.

Qovun urug'larida o'sgan zamburug' turlari

No	Qovun navlari	Qovun urug'lari	Qovun urug'larida o'sgan zamburug'lar koloniyasi
1	Oquruq		
2	Obinovvot		
3	Qizil qovun		
4	Kampirchopon		
5	Qirqma		

Olingan namunalar asosida aniqlangan zamburug' turlarini o'stirish uchun fitopatologiya sahosida qabul qilingan va hamma olimlar tomonidan qo'llanilib kelinayotgan suslo agar, agarli chapek, kartoshkali agar ozuqa muhitlardan foydalanildi. [7; 150-b., 14; 68-b., 21; 29-b., 22; 174-b., 23; 272-b.].

Qovun urug'laridan olingan zamburug' turlari aniqlashda M.A.Litvinov (1969), N.I.Gaponenko (1972), N.M.Pidoplichko (1977, 1978), A.Ya.Semenov, L.P.Abramov,

M.K.Xoxryakov, V.I.Potlayguk (1984) va boshqa usulidan foydalanildi.

Qovun dalalarida kasalliklarning uchrash darajasi, rivojlanish xususiyatlari va zarar keltirish ko'rsatkichlari o'simliklarning shikastlanishlari hamda hosilning miqdoriga nisbatan aniqlashda A.E.Chumakov, M.I.Minkeevich, Yu.I.Vlasov va boshq. (1974). A.E.Chumakov, T.I.Zaxarovalarning (1969) usullaridan foydalanildi.

Kasalliklarni hisoblash davrida dalaning diagonal bo'yicha o'simliklardan namunalari olindi. Buning uchun har 100 m da 10 tadan o'simlik sinchiklab nazoratdan o'tkaziladi va kasallikning tashxisi tavsiflanadi. Kasalliklarning rivojlanish darajasi, o'simlik a'zolarining zararlanish foizi bo'yicha aniqlandi [16; 69-77-b.].

Kasallik qo'zg'atuvchi zamburug' turlarini zarar keltirish darajasini aniqlash uchun, o'simlikning kasallanish darajasi yoki intensivligi aniqlanadi. Qovun o'simligida kasallanish darajasi yoki intensivligi aniqlashda quyidagi ballardan foydalanildi [77; 80-92-b.]:

Unda kasallangan barglar foizi ballarda belgilanib, 5 ballik sistemada (0 ball-shikastlanish kuzatilmaydi; 1 ball-shikastlanish barg maydonining 1/5 qismida yoki 10% gacha; 2 ball-shikastlanish barglarning 1/3 maydonini qoplagan yoki 25% gacha; 3 ball-shikastlanish bargning 2/3 qismini egallagan yoki 50% gacha yuzada; 4 ball-shikastlanish o'simliklardagi barglar yuzasining 2/3 qismini qoplagan yoki 50% dan ortiq) baholanib chiqildi.

Ildiz chirish kasalligini qo'zg'atuvchi - *Fusarium* va *verticillium* turkumiga mansub turlarning patogenlik xususiyatlarini va ularning keltirgan zararlarini aniqlash uchun 5 kg tuproq sig'adigan tuvaklarda hosil qilingan suniy infeksiyon fonga sog'lom o'simlik urug'larini ekish orqali aniqlandi [14; 297-b.].

Infeksiyon fonni hosil qilish uchun 5 kg sterilangan tuproqqa zamburug'lar bilan zararlangan 0,5 kg arpa doni qo'shib aralashtirildi. Nihollarning unib chiqishi 5-6 kun

o'sib chiqdi. Unib chiqan nihollar har 3 kunda kuzatish ishlari amalga oshirildi. O'simliklarda 15 kunda kasallik belgilari namoyon bo'ldi.

So'lish kasalligini qo'zg'atish uchun zamburug' turlari bioekologik xususiyatlarini o'rganish uchun sog'lom o'simlik poyalarini 10-14 mm joyini "T" shaklida kesilgan joyida Petri likobchalarida yoki probirkalarda o'stirib, tayyorlab qo'yilgan patogenni inokulyatsiya qilish ishlari amalga oshirildi.

Dog'lanish kasalliklarini qo'zg'atuvchi zamburug' turlarini patogenlik xususiyatlarini o'rganish uchun o'simliklarning gulg'uncha hosil qilish davrida ularning o'rta yarusidan olingan barglardan disk usuli asosida 10-14 hajmdagi namuna olib ularni *alternaria*, *cladosporium* turkum vakillari bilan kasallantirildi. Tayyorlangan namuna kamera filtr qog'oz joylashtirildi, keyin barglarga 1 tomchi inokulyum-kamera Goryayeva bo'yicha (5 mm hajmli 3×10^3 konidiy/ml konsentratsiya) tomizildi. Ular 5-7 kun davomida termostatlarda (20-24 C), saqlandi.

Un-shudring kasalligini rivojlanish darajasi 3 ballik shkala bilan aniqlandi:

- 0 ball-sog'lom o'simlik;
 - 0,1 ball- barglarda bittadan dog'lar hosil bo'ladi;
 - 1 ball-barg sathining 1/4 qismi kasallanadi;
 - 2 ball-bargning 1/3 qismi kasallanadi.
 - 3 ball-bargning 1/2 ko'p qismi kasallanadi;
- Dala tajribalarining sistematik tahlili B.A.Dospexov usulida aniqlandi.

Xulosa.

Tadqiqot natijalaridan xulosa qilib aytganda, qovun ekilgan dalalarda kasalliklardan *Fusarium oxysporum*, *Fusarium solani*, *Fusarium gibbosum*, *Fusarium moniliforme*, *Fusarium semitectum*, *Perenosporioz*, *verticillium* turlarini kuchli

kasallanishi aniqlandi. Dog'lanish kasalliklarini qo'zg'atuvchi zamburug' turlarini patogenlik xususiyatlarini aniqlashda *alternaria*, *cladosporium* turkum vakillari bilan ham kasallantirildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sh.M.Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning 2017-2021 yillarga rejalashtirilgan Harakatlar strategiyasida "...meva, sabzavot va poliz ekinlarini etishtirishda, ularni

qishda saqlash davrida o'simliklarni zararkunanda va kasalliklardan himoya qilish" bo'yicha vazifalar. – B. 14-18.

2. «Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini etishtirish xarajatlarini moliyalashtirish va ularni xarid qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» (PQ–225-son, 27.04.2022-y.)

3. B.Azimov, B.Hakimov Sabzavot ko'chatlari etishtirish // O'zbekiston qishloq xo'jaligi, Toshkent. 2011. №3, - B. 10.

4. B.Azimov, R.Hakimov Sabzavotkorlarning qishda qanday yumushlari bor. // O'zbekiston qishloq xo'jaligi, Toshkent. 2012. №1, - B. 9.

5. X.Ч.Буриев, А.Ш.Шералиев., В.И.Зуев., С.Юнусов Устойчивост сортообразцов огурца к болезням. /Защита и карантин растений. -Н.: 2004. №6.

6. П.Н.Головин Мучнисторосяние гриб, паразитирующие на культурных растениях. Изд. АН СССР. М., Л.:, – С. 267.

7. M.Qosimov., Z.Artikov., Sh.Jabbarov Xalq dasturxonini to'kinligi yo'lida. // O'zbekiston qishloq xo'jaligi,-Toshkent,-2015.- №1, - B. 4-5.

8. M.Mirziyotov Sabzavot va poliz ekinlari urug'i qanday etishtiriladi // O'zbekiston qishloq xo'jaligi, Toshkent. 2013. №4, - B. 22-23.

9. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistik qo'llanmasi. 48 b.

10. P.ХАКИМОВ, А.ШУКИНА. Селекция дини на устойчивость к болезням. // Сельское хозяйство Узбекистана., 1996; Ташкент;,-№4; - С. 27-29. -----10----

11. Arimoto Yutaka, Yamaguchi Isamu, Sata Yukio, Nomura Shigeru, Composition for prevention and extermination of plant disease. The Inst. Of Physical and Chemical Research, Toagosei So., Ltd.-№09/115623; Zavl. 14.07.98; publ. 04.09.01; Prio.r.15.07.97, №9-1900177 (Yaponiya); НПК 424/628. Pat. 6284286 SSHA, МРК⁷АО1№59100. - R. 222. .

12. Hu Yanxia., Sun Zhenjun., Sun Yongming., Wang Chehui. Yingyong shengtai xuebao China /J.Appl.ecal. 2004. 15. №8. – P.1358-1362.

13. Kurt Sener., B.Baran., N.Sari., H.Yetisir. Physiologic races of *F.oxysporum f.sp.melonis* in the sotheastern Anotolia region of Turvey and varietal reactions to races of the pathogen // Phytoparasitica -2002.-30. №4. – P. 395-402.

14. Leuprecht Bernhard – Prognosedes Falschen Mehbous on Freilandgurven in Baern "Gemuse". 2002. -38. №5. – R. 31.

15. A.Mirott., M.Sportelli., S.Gennari. Determination of the biocontrol potential of *Monosporascus cannonballus* in Emilia Romagna and report of the antagonistic activity of a wild strain of *F.oxysporum*: 12 National Meeting of the Italian Society for Plant Pathology Reggio Calabria 29 Sept. -10 oct. 2005 // J.Plant Patol. 2005. №4. Spec.Jssul. – R. 297.

16. Taler Dvir., Galperin Marjana., Benjamin Ido., Cohen Yigal., Kenigsbuch David Plant eR genes that encode photorespiratory enzymes confer resistance against disease // Plant Cell, -2004. 16. №1. - R. 172-184.

17. Wang Cheng-fang, Ma Qing, Fend Dong-xin. i. dr. Xibei nonglin keji daxue xuebao. Liran kexul ban j North west Sci-Tech. Univ. Agr. And Forest, Nat Sei Ed. 2005.-33, №5. - P. 69-77.

18. Zherdetskaya Tamara Cucumber protection against a complex of diseases in the protected ground. Sodininkyste in Darzinin kyste 2005, 24. №3. - R. 371-376.

19. www.fao.org

20. www.fafu.com

21. www.plantpathology.net

22. www.pestmanagement.org

23. www.interpathology.org

24. www.researchinstitute.org